

Data di pubblicazione: 29/07/2021 – Versione 2.0.1

Questo documento è distribuito con licenza [Creative Commons Attribution License CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI: [10.5281/zenodo.5144961](https://doi.org/10.5281/zenodo.5144961)

La modellazione dei dati nell'Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro

Report tecnico

Autori

Sebastian Barzagli

Università di Bologna, Italia

<https://orcid.org/0000-0002-0799-1527>

sebastian.barzagli2@unibo.it

Sommario

Introduzione	3
Gli standard utilizzati	5
Cos'è RDF?	5
Cos'è FRBR?	7
I sistemi di organizzazione della conoscenza	8
I vocabolari controllati.....	8
Le ontologie.....	11
I risultati ottenuti.....	13
La struttura dei documenti.....	13
I metadati bibliografici	17

Introduzione

L'*Edizione nazionale delle opere di Aldo Moro*¹ è un'edizione critica, filologicamente avvertita e annotata, dei testi editi ed inediti dello statista, che punta non solo a fornire un prodotto culturale universalmente fruibile dai cittadini, ma anche a realizzare un nuovo standard per la ricerca nazionale e internazionale sulla comunicazione politica. L'Edizione è realizzata interamente su piattaforma digitale ed è interrogabile in modo selettivo secondo molteplici criteri differenti basati su elementi intertestuali e contestuali delle opere, individuati dai ricercatori che ne hanno curato l'annotazione e la metadattazione.

L'obiettivo di questo documento è quello di descrivere il processo di modellazione dei dati dell'Edizione. In particolare, questo documento si concentra sulla presentazione dei modelli principalmente utilizzati per descrivere le informazioni testuali, contestuali, e bibliografiche delle opere. Sebbene si tratti di un processo di modellazione basato sulle particolari necessità informative del Comitato Scientifico e della comunità scientifica interessata alla vita e all'operato di Aldo Moro, altri individui possono beneficiare di questo documento, che definisce un esempio di modellazione concettuale facilmente replicabile anche in altri contesti accademici e progettuali.

I diagrammi presenti in questo documento sono stati generati utilizzando il Graphic Framework for OWL Ontologies (Graffoo)², uno strumento *open source* per rappresentare graficamente modelli concettuali.

Per riferirsi ai modelli concettuali nelle descrizioni testuali e nei diagrammi presentati in questo documento, sono state utilizzate le abbreviazioni dei *namespace* dei rispettivi modelli. La dichiarazione completa dei *namespace* di ogni modello è documentata in Tabella 1.

¹ <https://aldomorodigitale.unibo.it/>

² <https://essepuntato.it/graffoo/specification/>

Prefisso	Nome del modello	URI
biro	Bibliographic Reference Ontology	http://purl.org/spar/biro/
c4o	Citation Counting and Context Characterization Ontology	http://purl.org/spar/c4o/
dcterms	Dublin Core Terms	http://purl.org/dc/terms/
deo	Document Elements Ontology	http://purl.org/spar/deo/
doco	Document Components Ontology	http://purl.org/spar/doco/
fabio	FRBR-aligned Bibliographic Ontology	http://purl.org/spar/fabio/
foaf	Friend of a Friend	http://xmlns.com/foaf/0.1/
frbr	Expression of Core FRBR Concepts in RDF	http://purl.org/vocab/frbr/core#
mrsv	Moro Roles Vocabulary	https://www.w3id.org/moro/voc/roles/
msv	Moro Subjects Vocabulary	https://www.w3id.org/moro/voc/subjects/
mtv	Moro Types Vocabulary	https://www.w3id.org/moro/voc/types/
owl	OWL 2 Schema	http://www.w3.org/2002/07/owl#
pro	Publishing Roles Ontology	http://purl.org/spar/pro/
pso	Publishing Status Ontology	http://purl.org/spar/pso/
rdf	RDF Syntax	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs	RDF Schema	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skos	Simple Knowledge Organization System	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
ti	Time Interval	http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/time#
tvcl	Time-indexed Value in Context	http://www.essepuntato.it/2012/04/tvc/
xsd	XML Schema Definition	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Tabella 1. La dichiarazione dei namespace dei modelli utilizzati.

Gli standard utilizzati

Cos'è RDF?

Il Resource Description Framework (RDF)³ è uno standard definito dal World Wide Web Consortium (W3C)⁴ che permette di rappresentare, descrivere, e pubblicare i dati sul Web in un formato accessibile e interpretabile dalle macchine. In particolare, RDF permette l'identificazione, la disambiguazione, l'interconnessione, e la pubblicazione di tutto ciò su cui è possibile asserire qualcosa, in un linguaggio comprensibile agli esseri umani, ma anche formale e processabile da agenti e sistemi automatici.

RDF si basa su tre concetti fondamentali, illustrati in Figura 1:

- *Risorsa*: una qualsiasi entità su cui è possibile asserire qualcosa;
- *Proprietà*: un attributo o caratteristica di una risorsa, o una relazione semantica tra due risorse;
- *Asserzione*: la struttura formata da una risorsa (soggetto), una proprietà (predicato), e un'altra risorsa o un valore riferito al soggetto rispetto a quella proprietà (oggetto).

Figura 1. Gli elementi che costituiscono la base del modello RDF: risorsa, proprietà, e asserzione.

Soggetto e predicato sono sempre identificati dai loro corrispondenti Uniform Resource Identifier (URI)⁵, identificatori univoci e permanenti che aiutano le macchine a

³ <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>

⁴ <https://www.w3.org/>

⁵ <https://www.w3.org/Addressing/URL/uri-spec.html>

comprendere e contestualizzare l'asserzione. L'oggetto può essere identificato da un URI, oppure può anche essere rappresentato da un semplice valore (letterale, numerico, temporale, ecc.) che esprime un attributo del soggetto (come un nome, un titolo, o l'età anagrafica).

Figura 2 illustra un esempio di come abbiamo utilizzato RDF per modellare le informazioni contenute nell'Edizione. Un'opera (identificata dall'URI <https://w3id.org/moro/enoam/data/110001>) è il soggetto di due asserzioni:

- l'opera è stata creata (<http://purl.org/dc/terms/creator>) da Aldo Moro (<https://w3id.org/moro/enoam/data/aldo-moro>);
- l'opera è intitolata (<http://purl.org/dc/terms/title>) "Saluto" (valore letterale).

Figura 2. Due asserzioni RDF riguardanti un'opera di Aldo Moro: l'opera è stata creata da Aldo Moro ed è intitolata "Saluto". Ogni risorsa che costituisce le asserzioni è individuata da un rispettivo Uniform Resource Identifier.

Cos'è FRBR?

Lo standard Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)⁶, proposto dalla Federazione Internazionale delle associazioni e istituzioni bibliotecarie (IFLA), è un modello concettuale per la rappresentazione di risorse bibliografiche e dei metadati ad esse associati, senza limitazioni specifiche di implementazione, e applicabile sia a oggetti fisici che a risorse digitali.

FRBR descrive una risorsa da quattro punti di vista concettuali differenti, connessi tra loro e definiti dalle seguenti categorie:

- *Opera*, l'entità astratta che rappresenta l'essenza del prodotto intellettuale/artistico come si è formato nella mente dell'autore, realizzata attraverso una o più Espressioni;
- *Espressione*, l'entità astratta che rappresenta il contenuto del prodotto intellettuale/artistico che l'opera assume per poter essere realizzata e comunicata ad altri, incarnata da una o più Manifestazioni;
- *Manifestazione*, l'entità concreta che rappresenta la materializzazione dell'Espressione in un determinato formato, esemplificata da uno o più Esemplari;
- *Esemplare*, l'entità concreta che rappresenta la singola copia, tangibile e localizzata di una certa Manifestazione.

Figura 3 illustra un esempio di applicazione del modello FRBR rispetto ai contenuti dell'Edizione. In particolare, è possibile osservare come FRBR permetta di fare una distinzione tra le diverse nozioni di "opera" e le loro specifiche caratteristiche di creazione astratta ("Saluto" così come è stata concepita nella mente dell'autore), contenuto intellettuale (il testo di "Saluto"), pubblicazione (la versione di "Saluto" pubblicata sull'Edizione), e la singola copia (il file di "Saluto" scaricato dall'Edizione sul proprio dispositivo).

⁶ <https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records>

Figura 3. I livelli concettuali di un'opera di Aldo Moro ("Saluto") secondo il modello FRBR.

Ogni punto di vista è correlato all'altro attraverso una specifica relazione concettuale, secondo un flusso continuo da Opera a Esemplare e viceversa. In questo modo, FRBR permette di descrivere una risorsa contenuta nell'Edizione e i suoi rapporti con altre risorse interne ed esterne all'Edizione in maniera più espressiva, precisa e dinamica, poiché scompone le ambiguità semantiche legate alla risorsa in concetti differenti ma correlati tra loro.

I sistemi di organizzazione della conoscenza

Un sistema di organizzazione della conoscenza è uno schema che modella la struttura di un insieme organizzato di informazioni relative ad un determinato dominio di conoscenza. Esso classifica una serie di concetti per definire, organizzare, gestire, ed estrarre informazioni.

Per modellare e gestire al meglio i dati dell'Edizione, abbiamo utilizzato due principali tipologie di sistemi di organizzazione della conoscenza: i vocabolari controllati e le ontologie.

I vocabolari controllati

Un *vocabolario controllato* è un sistema di organizzazione della conoscenza costituito da parole e/o frasi utilizzate per indicizzare ed estrarre contenuti mediante attività di navigazione e ricerca. Lo scopo di un vocabolario controllato è l'organizzazione delle informazioni e la distribuzione di terminologia standardizzata utile alla catalogazione e al recupero di tali informazioni. In particolare, un vocabolario controllato definisce termini standardizzati utilizzabili in uno specifico dominio applicativo, li associa a forme varianti e

sinonimiche, e li organizza in strutture logiche ordinate secondo precise categorie concettuali.

Con l'adozione del paradigma Linked Open Data (LOD)⁷, il modello di dati W3C Simple Knowledge Organization System (SKOS)⁸ è diventato lo standard *de facto* per la pubblicazione, la condivisione e il collegamento di sistemi di organizzazione della conoscenza interpretabili dalle macchine e intercomunicanti attraverso il Web.

Per il progetto di Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro, abbiamo sviluppato tre vocabolari controllati basati su SKOS che ci hanno permesso di modellare i concetti legati ai ruoli di Moro, le tematiche delle sue opere, e le loro tipologie documentali. In particolare, i vocabolari controllati sono:

- *Moro Roles Vocabulary* (MRV)⁹, il vocabolario dei ruoli;
- *Moro Subjects Vocabulary* (MSV)¹⁰, il vocabolario delle tematiche;
- *Moro Types Vocabulary* (MTV)¹¹, il vocabolario delle tipologie.

Similmente allo schema di classificazione *Iconclass*¹², i vocabolari non sono basati sui termini in sé, poiché si tratta di correlati testuali estremamente lunghi e verbosi, inadatti ad essere utilizzati come strumento di classificazione e recupero delle informazioni. I concetti contenuti nei vocabolari sono invece identificati da codici alfanumerici, accompagnati da etichette testuali in linguaggio naturale che ne documentano il significato. Per esempio, il concetto di “Delegato Aspirante della Gioventù Cattolica” (uno dei ruoli assunti da Aldo Moro nel corso della sua vita) è rappresentato all’interno del vocabolario dei ruoli dal codice alfanumerico `role01`, dove:

- `[role]` indica il *top concept* che funge da punto di accesso del vocabolario (i valori possibili sono: `role`, `subject`, o `type`);

⁷ <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData>

⁸ <https://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html>

⁹ <https://www.w3id.org/moro/voc/roles>

¹⁰ <https://www.w3id.org/moro/voc/subjects>

¹¹ <https://www.w3id.org/moro/voc/types>

¹² <http://www.iconclass.nl/>

- [01] indica un numero, assegnato in maniera univoca ed arbitraria, che permette il riferimento disambiguato al concetto contenuto nel vocabolario.

Ogni vocabolario, codificato secondo il modello di dati RDF attraverso la serializzazione RDF Terse RDF Triple Language (Turtle)¹³, è costituito da:

- una lista di prefissi che abbreviano gli URI dei rispettivi modelli di dati a cui si riferiscono;
- una serie di concetti che costituiscono il vocabolario. Ogni concetto, modellato come un'istanza di `skos:Concept`, è identificato da una serie di etichette in linguaggio naturale (`skos:prefLabel`, `skos:altLabel`) e caratterizzato da ulteriori relazioni con altri elementi del vocabolario, come `skos:broader` (una relazione gerarchica che collega il concetto ad un concetto più ampio) e `skos:inScheme` (una relazione che collega il concetto al vocabolario stesso). Infine, ogni concetto è documentato da una descrizione in linguaggio naturale fornita dalla proprietà `skos:definition`;
- il concetto più ampio e generico del vocabolario (il *top concept*), che funge da punto di accesso al vocabolario, identificato da etichette in linguaggio naturale (`rdfs:label` e `skos:prefLabel`), documentato da definizioni e note esplicative (`skos:definition` e `skos:scopeNote`) e collegato ad altri elementi del vocabolario tramite altre proprietà, come `skos:inScheme`, `skos:narrower` (la proprietà inversa a `skos:broader`), e `skos:topConceptOf` (una proprietà che definisce un punto d'accesso al vocabolario);
- il vocabolario stesso, modellato come un'istanza di `skos:ConceptScheme` e caratterizzato dalla sua documentazione (`skos:definition`, `skos:scopeNote`), il punto d'accesso (`skos:hasTopConcept`, la proprietà inversa a `skos:topConceptOf`), e i minimi metadati necessari alla sua identificazione e localizzazione, come il titolo (`dcterms:title`), gli autori (`dc:creator` e `dc:contributor`), la data di pubblicazione (`dc:date`), e l'identificativo (`dcterms:identifier`).

¹³ <https://www.w3.org/TR/turtle/>

L'efficacia di un vocabolario controllato rispetto allo scenario applicativo in cui questo viene utilizzato dipende dalla qualità del vocabolario stesso. Diventa quindi fondamentale poter controllare la qualità di un vocabolario prima della sua pubblicazione sul Web.

La validazione della conformità dei vocabolari utilizzati nell'Edizione a tali criteri è stata effettuata tramite l'utilizzo di una serie di strumenti pensati appositamente per validare vocabolari SKOS espressi in RDF. In particolare, sono stati usati *Skosify*¹⁴, *SKOS Play!*¹⁵, e *SKOS Testing Tool*¹⁶.

Le ontologie

Un'*ontologia* è la tipologia di sistema di organizzazione della conoscenza più complessa e semanticamente ricca, e consiste in un modello semantico che descrive formalmente una parte finita di un dominio di conoscenza costituito da una serie di concetti (classi di oggetti) e delle relazioni tra questi esistenti.

In generale, la modellazione ontologica dei dati rappresenta un metodo di organizzazione di fatti discreti in un sistema informativo coerente, dove le informazioni sono strutturate, gestite e rese disponibili ad una larga porzione di utenti. Un'ontologia può essere utilizzata per fornire significato formalizzato (cioè interpretabile dalle macchine) a qualsiasi tipo di risorsa informativa, permettendo dunque operazioni complesse sui dati in essa contenuti, tra cui la disambiguazione automatica, l'inferenza di fatti non asseriti esplicitamente, e la ricerca incrociata di informazioni da fonti differenti.

Gli standard più utilizzati per lo sviluppo di ontologie sono il Resource Description Framework Schema (RDFS)¹⁷ e il Web Ontology Language (OWL)¹⁸, entrambi estensioni del modello RDF. Questi standard forniscono modelli che permettono di organizzare i dati in strutture a grafo basate su asserzioni RDF.

¹⁴ <https://seco.cs.aalto.fi/tools/skosify/>

¹⁵ <https://labs.sparna.fr/skos-play/home>

¹⁶ <https://labs.sparna.fr/skos-testing-tool/>

¹⁷ <https://www.w3.org/TR/rdf-schema/>

¹⁸ <https://www.w3.org/TR/owl2-overview/>

Alcune ontologie esistenti sono state riutilizzate per descrivere le opere di Aldo Moro, e le informazioni intertestuali e contestuali che le caratterizzano. In particolare, sono state riutilizzate:

- Bibliographic Reference Ontology (BiRO)¹⁹, un'ontologia per definire record e riferimenti bibliografici, e loro compilazione in collezioni e e liste bibliografiche;
- Citation Counting and Context Characterization Ontology (C4O)²⁰, un'ontologia per caratterizzare le citazioni bibliografiche in termini della loro presenza all'interno di un documento;
- Discourse Elements Ontology (DEO)²¹, un'ontologia per descrivere gli elementi retorici di un documento bibliografico;
- Document Components Ontology (DoCO)²², un'ontologia per descrivere gli elementi che compongono un documento bibliografico;
- Dublin Core Metadata Terms (DCTerms)²³, un'ontologia che implementa i metadati mantenuti dalla Dublin Core Metadata Initiative;
- FRBR-aligned Bibliographic Ontology (FaBiO)²⁴, un'ontologia che estende il modello FRBR per descrivere e pubblicare documenti bibliografici;
- Friend Of A Friend vocabulary (FOAF)²⁵, un'ontologia per descrivere agenti (es. persone e organizzazioni) e le loro relazioni con altri agenti, documenti, e altri oggetti informativi;
- Expression of Core FRBR Concepts in RDF (FRBRcore)²⁶, un'ontologia che implementa in RDF i concetti e le relazioni descritte dal modello FRBR;

¹⁹ <http://purl.org/spar/biro>

²⁰ <http://purl.org/spar/c4o>

²¹ <http://purl.org/spar/deo>

²² <http://purl.org/spar/doco>

²³ <http://purl.org/dc/terms/>

²⁴ <http://purl.org/spar/fabio>

²⁵ <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

²⁶ <http://purl.org/vocab/frbr/core#>

- Publishing Roles Ontology (PRO)²⁷, un'ontologia per descrivere situazioni in cui degli agenti detengono dei ruoli in determinati intervalli di tempo e in determinati contesti;
- Publishing Status Ontology (PSO)²⁸, un'ontologia per descrivere lo stato di pubblicazione assunto dai documenti durante ogni fase del processo di pubblicazione;
- Simple Knowledge Organization System (SKOS)²⁹, un modello per la pubblicazione, la condivisione e il collegamento di sistemi di organizzazione della conoscenza attraverso il Web;
- Time Interval pattern (TI)³⁰, un'ontologia per modellare gli intervalli di tempo;
- Time-indexed Value in Context pattern (TVC)³¹, un'ontologia per descrivere scenari in cui un agente è caratterizzato da un valore in un determinato intervallo di tempo e in un determinato contesto.

I risultati ottenuti

La struttura dei documenti

Abbiamo modellato i documenti pubblicati sull'Edizione utilizzando lo standard Resource Description Framework in Attributes (RDFa)³², una serializzazione di RDF che permette di aggiungere dati strutturati a pagine HTML attraverso l'utilizzo di una serie di attributi specifici.

Ogni documento è caratterizzato da:

²⁷ <http://purl.org/spar/pro>

²⁸ <http://purl.org/spar/psa>

²⁹ <http://www.w3.org/2004/02/skos/core>

³⁰ <http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl#>

³¹ <http://purl.org/spar/tvc/>

³² <https://www.w3.org/TR/rdfa-primer/>

- *informazioni bibliografiche* fondamentali, tra cui la licenza, il Digital Object Identifier (DOI)³³, il collegamento alla rispettiva pagina del sito dell'Edizione, e la citazione bibliografica;
- una serie di *menzioni* a persone, luoghi, e organizzazioni, *riferimenti bibliografici* a opere nominate da Aldo Moro, e *citazioni*;
- informazioni riguardanti le *entità menzionate*, tra cui le denominazioni comuni, il controllo d'autorità, e le forme controllate dei nomi;
- una serie di *note* che costituiscono il commento al testo da parte dei ricercatori e/o di Aldo Moro stesso;
- una serie di *paragrafi*, univocamente identificati e numerati, e contenenti il testo del documento.

Il testo di ogni opera è contenuto all'interno dei paragrafi e delle note. Le menzioni, i riferimenti bibliografici, e le citazioni sono gli elementi interni ai paragrafi, marcati dai ricercatori usando l'ambiente di marcatura KwickK³⁴.

Abbiamo modellato le menzioni e le note come frammenti di testo racchiusi in una serie di elementi `` all'interno dell'elemento `<body>`. Ogni elemento `` è caratterizzato da una serie di attributi che riproducono la sintassi RDF a livello di codice HTML: `@about` (il soggetto); `@property` (la proprietà); `@resource` (l'oggetto, se è un'entità) oppure `@content` (se è un valore).

Inoltre, ogni elemento `` rappresenta un'istanza di dato appartenente a una classe ontologica: `doco:TextChunk` (citazione), `biro:BibliographicReference` (riferimento bibliografico), o `deo:Reference` (menzione). Questa informazione è espressa nel codice dall'attributo `@typeof` (l'equivalente in RDFa di `rdf:type`). Se l'elemento `` rappresenta una menzione o un riferimento bibliografico, i valori dei suoi attributi `@property` e `@resource` sono, rispettivamente, `dcterms:references` e l'URI dell'entità menzionata.

Le note sono invece rappresentate da una serie di elementi ``, contenuti in un elemento `` caratterizzato da un attributo `@id` con un valore che esprime la tipologia di note contenute al suo interno (`curatorNotes` per le note dei curatori, e `moroNotes`

³³ <https://www.doi.org/index.html>

³⁴ <https://aldomorodigitale.unibo.it/markup>

per le note di Moro). Similmente agli elementi `` descritti poc'anzi, ogni elemento `` rappresenta un'istanza di dato appartenente ad una classe ontologica (in questo caso `fabio:Comment`), caratterizzata dagli stessi attributi `@about`, `@property`, e `@resource`. I valori degli attributi `@property` e `@resource`, in questo caso, sono `dcterms:creator` e l'URI dell'autore della nota (il curatore del documento oppure Aldo Moro, a seconda della tipologia della nota).

Per quanto riguarda le entità menzionate (persone, organizzazioni, luoghi, e opere bibliografiche), esse sono raccolte all'interno del tag `<head>`. Ogni entità menzionata è modellata con un tag `<meta>` che rappresenta un'asserzione RDF riguardante quella entità, tramite l'utilizzo degli stessi attributi sopra accennati (`@about`, `@property`, e `@resource/@content`). Ogni entità è espressa come un'istanza di persona (`foaf:Person`), organizzazione (`foaf:Organization`), luogo (`dcterms:Location`), o opera bibliografica (`fabio:Expression`), tramite l'attributo `@typeof`. Ogni entità è identificata con una denominazione in linguaggio naturale tramite l'utilizzo degli attributi `@property` e `@content` con i rispettivi valori `rdfs:label` e una stringa di testo (un nome, una sigla, una stringa citazionale, ecc.). Inoltre, ogni entità può essere allineata alla rispettiva voce su Wikidata in funzione del controllo d'autorità e di aggancio a informazioni esterne riguardanti quell'entità, tramite l'utilizzo degli attributi `@property` e `@resource` con i rispettivi valori `owl:sameAs` e l'URI dell'entità corrispondente presente su Wikidata. Infine, l'entità, se è una persona, è accompagnata da una forma controllata del nome ("`[cognome]`", "`[nome]`", "`[nome]`, santo", "`[nome]`, papa", ecc.) tramite l'utilizzo degli attributi `@property` e `@content` con i rispettivi valori `skos:prefLabel` e una stringa di testo contenente la forma controllata del nome.

Le informazioni codificate nei documenti tramite la sintassi RDFa sono state aggiunte anche al dataset RDF, riprendendo il contenuto delle asserzioni, arricchendolo con ulteriori relazioni tra le entità, e convertendolo in sintassi Turtle. In Figura 4 sono illustrate le entità e le relazioni concettuali che costituiscono queste informazioni contenute nel dataset.

Figura 4. Il diagramma Graffoo illustra le relazioni tra menzioni, riferimenti bibliografici, note, entità menzionate, risorse esterne, e le opere.

L'opera intesa come Espressione, cioè contenuto intellettuale (**fabio:Expression**), è composta (**frbr:part**) da istanze appartenenti alle quattro classi rappresentanti, rispettivamente, le menzioni (**deo:Reference**), i riferimenti bibliografici (**biro:BibliographicReference**), le note (**fabio:Comment**), e le citazioni (**doco:TextChunk**). L'Espressione è collegata alla Manifestazione, l'opera intesa come documento marcato dai ricercatori e pubblicato sull'Edizione (**fabio:Manifestation**), tramite la proprietà **frbr:embodiment**.

Un'istanza di **fabio:Comment** ha come autore (**dcterms:creator**) un'istanza della classe **foaf:Person**. Un'istanza di **biro:BibliographicReference** si riferisce ad un'Espressione di un'opera (**fabio:Expression**) tramite la proprietà **biro:references**. Il

contenuto testuale di menzioni, riferimenti, note, e citazioni viene espresso tramite la proprietà `c4o:hasContent`.

I metadati bibliografici

I metadati sono dati che descrivono il contenuto, la struttura e il contesto di una risorsa digitale (un documento, un dataset, un'immagine, ecc.), e che ne permettono la corretta gestione, accessibilità, e conservazione nel tempo. In particolare, i metadati descrittivi contengono le informazioni necessarie a descrivere un documento e il contesto bibliografico e storico in cui tale documento si inserisce, in modo da poterlo identificare, recuperare e consultare facilmente.

Abbiamo modellato i metadati delle opere dell'Edizione ricorrendo a schemi concettuali conosciuti e facilmente integrabili (come Dublin Core), in modo da costruire una base descrittiva semplice, solida, ed estendibile.

In fase di marcatura, i ricercatori hanno inserito i metadati delle opere dell'Edizione compilando un modulo contenuto nella piattaforma KwickK, in modo da depositarli in un apposito database MongoDB³⁵. Successivamente, abbiamo raccolto i metadati in un dataset RDF, sotto forma di asserzioni scritte in Turtle. Infine, abbiamo arricchito il dataset RDF con i dati già strutturati nei documenti (menzioni, note, ecc.), in modo da avere a disposizione una base di conoscenza completa e aggiornata.

La Tabella 2 illustra i metadati descrittivi delle opere. Ogni metadato è accompagnato da una breve descrizione in linguaggio naturale, un esempio, e la relativa proprietà alla quale è stato mappato durante il processo di conversione in asserzioni RDF.

³⁵ <https://www.mongodb.com/>

Metadato	Descrizione	Esempio	Proprietà RDF
<i>ident</i>	Una stringa numerica che identifica il documento all'interno della collezione. Segue lo schema: nSezione_nVolume_nTomo_nDocumento	1_4_2_221	dcterms:identifier
<i>title</i>	Il titolo del documento	Una pacata riflessione	dcterms:title
<i>author</i>	Il nome del creatore del documento	Aldo Moro	dcterms:creator
<i>roleList</i>	Una lista di ruoli interpretati dall'autore nel momento della creazione/pubblicazione del documento	Giornalista e commentatore politico	pro:withRole
<i>curator</i>	Il nome del ricercatore che ha curato il documento	Chiara Zampieri	dcterms:contributor
<i>docstatus</i>	Lo stato di pubblicazione del documento (edito o inedito)	Edito	pso:withStatus
<i>abstract</i>	Una descrizione ad alto livello del documento	Aldo Moro interviene sul quotidiano milanese il 2 settembre 1977 sul tema della fuga di Herbert Kappler [...]	dcterms:abstract
<i>eventDate</i>	La data di creazione o di prima pubblicazione del documento	1976-3-20	dcterms:date
<i>eventPlace</i>	Il luogo in cui è avvenuto l'evento descritto nel documento, se presente	Roma	dcterms:spatial
<i>provenance</i>	Una lista di stringhe catalografiche di fonti primarie o secondarie del documento	Aldo Moro. Scritti e discorsi. Volume sesto: 1974-1978, a cura di G. Rossini, Roma, Cinque lune, 1990	dcterms:provenance
<i>doctypeList</i>	Una lista di tipologie del documento (e.g. Intervista, Opuscolo, Libro, ecc.)	Articolo su quotidiano	dcterms:type
<i>doctopicList</i>	Una lista di tematiche del documento (e.g. Diritto, Società, ecc.)	Politica interna	dcterms:subject
<i>additionalNotes</i>	Ulteriori osservazioni su aspetti del documento da segnalare (es. firma dell'autore)	Il documento riporta la firma autografa "ALDO MORO"	skos:note

Tabella 2. La lista di metadati inseriti dai ricercatori per descrivere le opere.

I metadati sono stati distribuiti tra i tre livelli FRBR considerati per la descrizione delle opere (Opera, Espressione, e Manifestazione). I livelli sono interconnessi tra loro tramite le rispettive proprietà previste da FRBRcore: un'Opera si realizza (`frbr:realization`) in un'Espressione, la quale a sua volta si concretizza (`frbr:embodiment`) in una Manifestazione. L'Opera e la Manifestazione sono messe in diretto collegamento tramite la proprietà `fabio:hasManifestation`.

I metadati associati al livello di Opera (`fabio:Work`) sono: il titolo (`dcterms:title`), l'autore (`dcterms:creator`), la tematica (`dcterms:subject`, il cui oggetto è un'istanza della classe `msv:Subject` estratta dal vocabolario controllato MSV), e il ruolo dell'autore. L'idea di ruolo dell'autore come metadato bibliografico contestualizzato in un certo intervallo temporale è stata resa tramite l'utilizzo del modello Publishing Roles Ontology (PRO). Secondo PRO, un ruolo nel tempo (`pro:RoleInTime`) è una situazione che descrive un ruolo (nel caso dell'Edizione, un'istanza della classe `mrp:Role` estratta dal vocabolario controllato MRV) che un agente (Aldo Moro) assume in un certo periodo di tempo (`ti:TimeInterval`) e in relazione a un determinato contesto (`fabio:Work`).

I metadati associati al livello di Espressione (`fabio:Expression`) sono: il ricercatore curatore che ha contribuito al commento, marcatura e metadattazione delle opere (`dcterms:contributor`, il cui oggetto è un'istanza di `foaf:Person`), l'abstract (`dcterms:abstract`), la tipologia (`dcterms:type`, il cui oggetto è un'istanza della classe `mtv>Type` estratta dal vocabolario controllato MTV), la data (`dcterms:date`), il luogo del contenuto (`dcterms:spatial`), lo stato di pubblicazione, e le note aggiuntive (`skos:note`). Lo stato di pubblicazione è stato reso tramite l'utilizzo del modello Publishing Status Ontology (PSO), per cui uno stato nel tempo (`pso>StatusInTime`) è una situazione che descrive uno stato (un'istanza della classe `pso>Status`) assunto da un'entità pubblicabile (l'Espressione, in questo caso).

I metadati associati al livello di Manifestazione (`fabio:Manifestation`) sono: l'identificativo (`dcterms:identifier`), convertito in una stringa contenente il DOI del documento durante la fase di elaborazione dei dati, e le fonti (`dcterms:provenance`). L'idea della lista di fonti documentali come metadato della singola opera è stata resa tramite l'utilizzo dell'entità `dcterms:ProvenanceStatement`, un'asserzione di provenienza caratterizzata da una serie di proprietà: il ricercatore che l'ha creata (`dcterms:creator`), la sua data di creazione (`dcterms:created`), la fonte su cui si basa tale asserzione (`dcterms:source`, il cui oggetto è un'istanza di `fabio:Expression`), e il

divieto di qualunque utilizzo direttamente o indirettamente commerciale a condizione che siano salvaguardati i diritti morali degli autori e sia riconosciuta e adeguatamente citata la paternità e la fonte di pubblicazione;

- la citazione bibliografica (`dcterms:bibliographicCitation`), il cui valore segue il modello citazionale:
 - Moro, Aldo, <Titolo>, in Aldo Moro, Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro, <Sezione>, <Titolo sezione>, <Volume>, <Titolo volume>, a cura di <Curatori del volume>, edizione e nota storico-critica di <Curatore/trice delle opere>, Bologna, Università di Bologna, 2021. DOI: <DOI>
- il collegamento alla pagina dell'opera sul sito web dell'Edizione (`dcterms:relation`).